

МЕХАНИЗАЦИЯЛАШТИРИЛГАН ДАЛА ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ ЖАРАЁНИДА ХАВФСИЗЛИК ТЕХНИКАСИ ТАЛАБЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7853481>

Мамадалиев Шуҳрат Машраббоевич

катта ўқитувчи

Наманган муҳандислик қурилиш институти

Аннотация: Ушбу мақолада механизациялаштирилган дала ишларини бажариш жараёнида хавфсизлик техникаси талаблари бўйича тавсиялар келтирилган. Мақолада кўрсатилган тадбирларни бажариш билан ишловчиларни хавфсизлиги таъминланади.

Калит сўзлар: машина-трактор, агрегат, хавфсизлик техникаси, хавф, механизм, носозлик, техник хизмат, гидротизим, гидроюритма.

Ҳозирги кунда пахта етиштириш ва йиғиб териб олишда янги юқори унумли машина-трактор агрегатлари, ўсимликларни касаллик ва зараркунандалардан муҳофаза қилишнинг кимёвий воситалари жорий қилинмоқда. Бундай шароитда хавфсизлик техникасининг қисман бузилиши ҳам хавfli вазият пайдо қилиб, бахтсиз ходисаларга олиб келиши мумкин. Меҳнат муҳофазасининг энг муҳим вазифаларидан бири ишловчи кишиларнинг хавфсизлигини таъминлашдан иборат.

Сеялкалар билан ишлашга экин экиш агрегатларини тайёрлаш учун сеялкаларнинг тузилишини биладиган ва хавфсизлик техникасидан йўл – йўриқ олган кишиларгина рухсат этилади.

Сеялкаларнинг барча тузатиш механизмлари ғилофлар билан беркитилган бўлиши лозим. Машинанинг ишчи органлари ёпиб турадиган тишлари ҳаракат вақтида махсус тозалагичлар билан тозалаб турилади. Агрегат ҳаракатланаётган вақтда сеялқачилар тахта таглик устида туришлари, осма сеялкаларда ишлашда сеялқачи ўриндиқда тасмаларни тақиб ўтириши зарур. Сеялкада тутқич ва панжаралар бўлиши лозим. Уруғ сепиш яшигидаги уруғларни фақат тахта куракча билан текислаш керак.

Ўза қатор ораларига ишлов бериш ишлари махсус тайёргарликка эга, иш стажи камида уч йил бўлган ва хавфсизлик техникасидан ўтган механизаторларга топширилади.

Машинада носозликлар борлиги аниқланганда агрегатни тўхтатиш ва созлаш лозим. Носозликларни бартараф этишда насос юритмасини ўчириб қўйиш зарур. Иш тугагандан кейин овқатланишдан олдин юз – қўлларни иссиқ сувда совун билан ювиш керак. Иш жойи яқинида озиқ – овқатлар сақлаш ва овқатланиш тақиқланади. Барча машина ва механизмларга хавфсизлик

техникаси ва ишлаб чиқариш санитарияси бўйича ягона талаблар қўйилади. Ана шу талабларга мувофиқ машина ва механизмларни бошқаришнинг асосий ричаглари ўнг қўл остига жойлаштирилган бўлиши, ҳар қайси машинада товуш сигнали, орқани кўриш ойнаси, бурилиш ва тўхташ сигналлари бўлиши керак.

Иш жараёнида машина ва механизмлардаги маҳкамланган жойлар бўшашади, тирқишлар катталашади, мой, сув ёки ёнилғи сиза бошлайди ва хоказо. Шу боисдан сифатсиз кўрсатилган техник хизмат авария ва бахтсиз ҳодисаларга сабаб бўлиши мумкин. Масалан, трактор юриш қисмининг маҳкамланган жойларини ўз вақтида текшириб ва таранглаб турилмаса, у ағдарилиб кетиши мумкин. Агар машина ишлаётган вақтда инсон ҳаёти ёки саломатлигига хавф соладиган нуқсон пайқалса, ишни дарҳол тўхтатиш зарур. Ҳар бир тракторчи, комбайнчи, ҳайдовчи машинани ишлатишдан олдин унинг техник ҳолатини текшириб кўриши керак.

Машинадаги ҳар бир ҳаракатланувчи детал хавфлидир. Айланаётган вал, юлдузча, тишли ғилдираклар қўлни, турмакланмаган сочни ёки кийимни ичкарига тортиб кетиши мумкин. Шу боисдан машина ва механизмларнинг ҳаракатланувчи қисмлари қалпоқ, ғилоф, кожух, тўсиқлар билан беркитилади. Аммо ҳаракатдаги барча қисмларни ҳам ҳимоя қурилмалари билан беркитиб бўлмайди. Шу сабабдан хавfli зонада ҳам ишлашга тўғри келади. Хавfli доира ҳамма машина ва механизмларда мавжуд. Улар машиналарнинг ташқи (комбайннинг парраги, қирқувчи аппарати ва ҳ.к.) ва ички қисмида (янчиш барабани, тозалаш вентилятори, конвейерлар) бўлиши мумкин.

Қишлоқ хўжалиги машиналарида ва қурулларида унинг тузилиши, ишлаш принциплари ва хавфсизлик техникаси қоидаларини яхши билган шахсларгина ишлаши керак. Трактор ва бошқа ўзиюрар ҳамда мураккаб қишлоқ хўжалиги машиналарида ишлашга бу машиналарни ҳайдашга гувоҳномаси бўлган шахсларга руҳсат этилади.

Тракторчи машинист иш бошлашдан олдин кундалик техник хизматини кўрсатади, бундан ташқари, агрегатга кирадиган машиналарнинг ҳолатини текширади. Барча айланадиган механизмларда, карданларда, тишли ва бошқа узатмалар созланган ва ишончли қилиб мустаҳкамланган ҳимоя тўсиқлари бўлиши керак. Агар қишлоқ хўжалиги машиналарининг ишчи органлари тракторнинг қувват олиш вали орқали ҳаракатга келтириладиган

бўлса, у ҳолда механизмлар юритмасининг техник ҳолатига ва ҳимоясига эътибор берилади. Аввал юритмалар механизми двигатель ўчирилган ҳолатда қўл билан айлантирилади, сўнгра двигатель тирсакли валининг кичик айланишларида ишлатиб кўрилади. Машина - трактор агрегатида болтли бирикмаларни мойлаш, қотириш ва ростлаш ишлари двигатель ўчирилган пайтдагина бажарилади.

Оёқ остига қўйиладиган тахталарнинг эни камида 300 мм, тиргак бортларга эга бўлиши керак. Машиналарнинг иш майдончаларида ва

зинапояларида ортиқча предметлар бўлишига йўл қўйилмайди. Механизациятлаштирилган қишлоқ қишлоқ хўжалиги машиналари ва қуролларида ишловчи барча кишилар хавфсиз хизмат кўрсатиш учун инструктаж олишлари лозим.

Трактор агрегатига хизмат кўрсатадиган механизатор дориланган уруғликни экишдан, экинларга заҳарли моддаларни пуркаш ва сепишдан олдин махсус жомакор ва ҳимоя воситалари билан таъминланган бўлиши шарт. Огоҳлантирувчи сигнал берилганидан ҳамда жавоб сигнали олинганидан сўнг агрегатни жойидан қўзғатиш мумкин.

Агрегатни ишга тайёрлаш вақтида асбоб-ускуна ва мосламаларнинг созлиги ҳам текширилади. Тракторчи ёки комбайнчи далада ишни бошлашдан олдин хўжалик раҳбаридан ёки бригадирдан топшириқни олгандан сўнг, иш бошлашдан олдин агрегат ҳаракатининг йўналишини олиб, далани айланиб чиқади. Машина - трактор агрегати учун хавfli ҳисобланган табиий тўсиқларни аниқлайди, уларни нишон қозиқлари билан белгилайди, дала билан чегарадош бўлган жарликлар ва ўпирилган ерлар яқинида назорат жўяклари олинади, зарур бўлган ҳолларда дала тахталарга бўлинади ва бурилиш жойлари белгилаб қўйилади. Тайёрланмаган далада ишлаш ман этилади.

Тиркама қишлоқ хўжалиги машиналарида тракторчи - машинист сигнализацияни текширади. Тракторнинг тиркама қурилмаларида тиркаш илмоғи уланганлиги текширалади: унинг мустаҳкамлиги трактор илгагидаги тортиш кучидан катта бўлиши лозим. Техник қаров ва ростлаш ишлари вақтида махсус мосламалар, тозалагичлар ва минерал ўғитларни текислаш учун ишлатиладиган белкураклардан фойдаланиш лозим. Экиш аппаратлари ва уруғни йўналтиргичлар махсус илгаклар билан тозаланади.

Агар сеялкаларда ерга минерал ўғитлар - гербицидлар ёки заҳарли препаратларни аралаштириш учун мосламалар ўрнатилган бўлса, у ҳолда сеялкачилар хавфсизлик техникаси ва шахсий гигиена бўйича қўшимча йўл - йўриқ олишлари ҳамда индивидуал ҳимоя воситалари билан таъминланишлари зарур.

Бир ишчи фақат бир сеялкага хизмат кўрсатади. Агрегатни бир жойдан иккинчи жойга кўчириш учун маркерлар юқорига кўтарилган ҳолатда маҳкамлаб қўйилади. Йиғиб - терадиган тиркама агрегатларда қирқиш аппарати ва паррак энг хавfli ҳисобланади. Қирқиш аппаратининг пичоқларини ҳимоя кўзойнаги тақиб ҳамда қўлпоқлар кийиб чархлаш керак. Тракторнинг етакчи ғилдираги, гусеничаси тиркамага ёки машинага тегиб кетмаслиги ва уни ағдариб юбормаслиги учун уларни кескин буриш мумкин эмас. Агар агрегат ишлаётганда бирон - бир ростлаш ёки мустаҳкамлаш ишларни бажариш керак бўлса, уни тўхтатиш ва двигателни ўчириш лозим.

Осма, ярим осма машиналар ва қуроллар билан ишлайдиган тракторларда иш бошлашдан олдин тақсимловчи ричагларнинг ишлаши, гидротизм

эгилювчан шлангларининг ҳолати, мой қувурларининг бирлаштирувчи штурцерларининг таранг тортилганлиги, бақдаги мой миқдори ҳамда гидротизим насоси юритмалари ишлаётганлиги текширилади.

Механизациялаштирилган дала ишларини бажаришда юқорида келтирилган хавфсизлик техникаси талаблари бажарилса, бахтсиз ҳодисалар келиб чиқиш эҳтимоли камаяди ва ишловчиларнинг хавфсизлиги таъминланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Ёқубжанова, Ё. (2022). ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5), 443-448.

2.Мамадалиев, Ш. М. (2017). Профессиональное воспитание как категория производственного обучения. *Достижения науки и образования*, (2 (15)), 43-45.

3.Мамадалиев, Ш. М. (2018). Формирование культуры безопасности жизнедеятельности студентов в процессе профессиональной подготовки в вузе. *Вопросы науки и образования*, (17 (29)), 65-67.

4.Мамадалиев, Ш. М., & Рахманов, Ш. В. (2019). Совершенствование системы обучения безопасности жизнедеятельности. *Вопросы науки и образования*, (17 (64)), 81-84.

5.Vaxriddinov, N., Mamadaliev, S., & Djuraeva, D. (2022). ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЭКОЛОГИЯДАН ЎҚУВ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ. *Science and innovation*, 1(B8), 10-15.

6.Mashrabboyevich, M. S., & Gulomjonovna, Y. Y. (2022). Teaching Construction Ecology with New Pedagogical Technologies. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES*, 3(5), 210-212.

7.Мамадалиев, Ш. М., & Уринова, Д. Т. (2018). Инновационные подходы в организации урока " основ безопасности жизнедеятельности". *Достижения науки и образования*, (6 (28)), 93-95.

8.MAMADALIYEV, S. LIVING SAFETY TRAINING IN THE FAMILY. *ЭКОНОМИКА*, 98-100.

9.Mashrabboevich, M. S. (2022). XAYOT FAOLIYATI VA XAVFSIZLIGI FANINING MA'RUZA MASHG 'ULOTLARINI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O 'QITISHNING MAQSADI.

10.Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Джураева, Д. У. (2022). Современный Метод Защиты Озонового Слоя. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES*, 3(3), 1-4.

- 11.Тураев, З., Шамшидинов, И. Т., Усманов, И. И., & Мамадалиев, Ш. М. (2020). Исследование взаимодействия сульфатов меди, цинка и кобальта с монокальцийфосфатом при 30 и 80° с. *Universum: химия и биология*, (1 (67)), 21-
- 12.Qirgizov, X., Mamadaliyev, S. M., & Yigitaliyev, J. (2021). INDICATORS SCIENTIFIK AND PRACTICAL RESEARCH OF WATER-SPRINKLER. *Экономика и социум*, (5-1), 398-400.
- 13.Мамадалиев, Ш. М. (2022, December). ҲАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАФВСИЗЛИГИ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ИНТЕРФАОЛ МЕТОДЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ. In *Proceedings of International Educators Conference (Vol. 3, pp. 155)*.
- 14.Mashrabboevich, M. S. (2022, December). USE OF NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING SUBJECTS OF LIFE ACTIVITY SAFETY. In *Proceedings of International Educators Conference (Vol. 1, No. 3, pp. 483-493)*.
- 15.Мелибаев М, Мамадалиев Ш. Трактор агрегатининг ўрнидан равон кўзғалиши ФарПИ илмий-техник журнали.–Фарғона, 2017й, №1 , 34-36.
16. А.Алиазаров, Мамадалиев Ш. Теоретические предпосилки и технологические возможности разработки ресурсосберегающей телотехнологии получение золоцементных систем. ФарПИ илмий-техник журнали.–Фарғона, 2012й, №4
- 17.Х. Қирғизов, Ш.Мамадалиев. Ёмғирлатиб суғориш машинасининг амалий ўрганилган кўрсаткичлари.ФарПИ илмий-техник журнали.–Фарғона,2012й, №3
- 18.Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). Possibilities of Using New Pedagogical Technologies in Teaching the Subjects of Emergency Situations and Civil Protection. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(2), 451
- 19.Mamadaliyev, A. T. (2022). The movement of the population when a flood happens. *Scientific Impulse*, 1(5).
- 20.Mamadaliyev, A. T. (2022). Naturally occurring carbonate minerals and their uses. *Scientific Impulse*, 1(5).
- 21.Tukhtamirzaevich, M. A., Karimov, I., & Sadriddinovich, B. N. (2022). TEACHING THE SUBJECT OF ENGINEERING GEOLOGY ON THE BASIS OF NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGY. *Scientific Impulse*, 1(5), 1064-1072.
- 22.Н.Бахриддинов, Ш.Мамадалиев. Полиз экинлари учун суюқ фосфорли ўғит ишлаб чиқариш Босома “Озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлиги, ресерс, энергия тежамкор ва инновацион технологиялар самарадорлиги” ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-ТЕХНИК КОНФЕРЕНЦИЯ. Наманган 2019 йил 28-30 ноябрь
23. Х.Қирғизов, Ш.Мамадалиев.Тежамкор эгат тирқиш очкич. ФарПИ илмий-техник журнали.–Фарғона, 2020й, №4
24. Х.Қирғизов., Ш.Мамадалиев. Сув тақчиллиги шароитида сувни тежаш ҳамда суғориш сифатини ошириш учун тавсиялар босма Тош ДТУ хабарлари.2004й.

25.С.Темиров, К.Набиев, Ш.Мамадалиев. Машина деталлари ишчи юзаларининг чидамлилигини ноанъанавий усул ёрдамида ошириш. ФарПИ илмий-техник журнали.–Фарғона, 2006й, №2.

26. Мамадалиев, А. Т., & Мамаджанов, З. Н. Фавқулудда вазиятлар ва аҳоли муҳофазаси. Дарслик. Тошкент.2.

27. Mamadaliyev, A. T., & Bakhridinov, N. S. (2022). Teaching the subject of engineering geology on the basis of new pedagogical technology. Scientific Impulse, 1(5).

28. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). Landslide occurrence in the territory of our republic and measures to prevent them. pedagog, 6(2), 372-381.

29. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). The flood phenomenon observed in the territories of our republic and the fight against this phenomenon. pedagog, 6(2), 333-342.

30. Tukhtamirzaevich, M. A. (2022). THE MOVEMENT OF THE POPULATION WHEN A FLOOD HAPPENS. Scientific Impulse, 1(5), 1859-1866.

31. Мелибаев М., Ш.Мамадалиев.Трактор агрегатининг ўрнидан раво кўзғалиши. ФарПИ илмий-техник журнали.–Фарғона, 2017й, №1

32. Tukhtamirzaevich, M. A. (2022, December). DIMENSIONS AND JUSTIFICATION OF OPERATING MODES FOR PANING DEVICE OF HAIRD COTTON SEEDS WITH MACRO AND MICRO FERTILIZERS. In International scientific-practical conference on "Modern education: problems and solutions" (Vol. 1, No. 5).

33. Tukhtamirzaevich, M. A. (2022, December). RESULTS OF LABORATORY-FIELD TESTING OF HAIRY SEEDS COATED WITH MINERAL FERTILIZERS. In Proceedings of International Educators Conference (Vol. 1, No. 3, pp. 528-536).

34. РУз, П. IAP 03493. Способ покрытия поверхности семян сельскохозяйственных культур защитно-питательной оболочкой и устройства для его осуществления/К. Гафуров, А. Хожиев, АТ Росабоев, АТ Мамадалиев. БИ–2007, 11.

35. Мамадалиев, А. Т. (2022, December). ИНЖЕНЕРЛИК ГЕОЛОГИЯСИ ФАНИ МАВЗУСИНИ ЯНГИ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯ АСОСИДА ЎҚИТИШ. In Proceedings of International Educators Conference (Vol. 1, No. 3, pp. 494-504).

36. Tukhtamirzaevich, M. A. (2022). NATURALLY OCCURRING CARBONATE MINERALS AND THEIR USES. Scientific Impulse, 1(5), 1851-1858.

37. Мамадалиев, А. Т. (2022). Карбонатли минераллар ва уларнинг халқ хўжалигидаги аҳамияти. PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION, 1(10).

38. Tukhtamirzaevich, M. A. (2020). Study of pubescent seeds moving in a stream of water and mineral fertilizers. International Journal on Integrated Education, 3(12), 489

39. Мамадалиев, А. Т. (2023, January). Ўзбекистон республикаси хуудларларида сел келиши ва унда аҳолининг ҳаракати. In Proceedings of

International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences (Vol. 2, No. 1, pp. 211-220).

40. Mamadaliev, A. T., & Turgunov, A. A. (2022). Causes of the occurrence of landslides and measures for its prevention. *Scientific Impulse*, 5, 100.

41. Mamadaliev AT, T. A. (2022). Suv toshqini sodir bolganda aholining harakati. *PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION*, 1(10).

42. Tukhtamirzaevich, M. A. (2022). FLOODING IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND THE MOVEMENT OF THE POPULATION THEREIN. *Scientific Impulse*, 1(5), 2285-2291.

43. Гафуров, К., Мамадалиев, А. Т., Мамаджанов, З. Н., & Арисланов, А. С. Комплекс минерал озукаларни хўжаликлар шароитида тайёрлаш ва қишлоқ хўжалиги уруғларини макро ва микро ўғитлар билан қобиқлаш. Copyright 2022 Монография. Dodo Books Indian Ocean Ltd. and Omniscrbtum S.

44. Mashrabboevich, M. S. (2023). Development of Safety Technique Rules When Using Plant-Tractor Units. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 159-164.

45. Мамадалиев, Ш. М. (2023). ЭКИШ МАШИНА-ТРАКТОР АГРЕГАТЛАРИНИ ИШЛАТИШДА ХАВФСИЗЛИК ТЕХНИКАСИ. ТА'ЛИМ ВА RIVOJLANISH TANLILI ONLAYN ILMİY JURNALI, 3(3), 208-214.

46. Вафакулов, В. Б., & Мамадалиев, А. Т. (2023). ТРЕБОВАНИЯ К СНЕГОЗАЩИТНЫМ БАРЬЕРАМ НА ГОРНЫХ ДОРОГАХ. *Universum: технические науки*, (2-1 (107)), 25-28.

47. Bakhodir, R., Adkhamjon, M., & Bakhtiyorovich, M. M. (2022). SHRINKAGE DEFORMATIONS OF CONCRETE IN NATURAL CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Universum: технические науки*, (2-7 (95)), 20-24.

48. Гафуров, К., Шамшидинов, И. Т., Арисланов, А., & Мамадалиев, А. Т. (1998). Способ получения экстракционной фосфорной кислоты. *SU Patent*, 5213.

49. Ҳ.Қирғизов, Ш.Мамадалиев. Ясси кесувчи ва стрелкасимон панжалар орасидаги бўйлама масофани аниқлаш . Ўзбекистон аграр фани ҳабарномаси 2014 й №4., 89

50. Б.Атаханов, Ҳ. Қирғизов, Ш.Мамадалиев.Определение диаметра поперечного сечения синусоидально-логарифмического рабочего органа ротационной почвообрабатывающей. *ФарПИ илмий-техник журналы.–Фарғона*, 2015й, №4.

51. А.Хамдамов, Ш.Мамадалиев. Енгил механик таркибли тупроқларнинг сув хоссаларини яхшилаш йўллари. *ФарПИ илмий-техник журналы.–Фарғона*, 2016й, №3

52. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). Interactive educational methods in teaching the subject of physicochemical properties of minerals. *Scientific Impulse*, 1(6), 1718-1725.

53. Mukhtoraliev, M. A., Mamadaliyev, A. T., Umarov, I. I., & Sharopov, B. X. Development of technology on the basis of scientific achievements. «. Матрица научного познания, 28, 4-12.

54. Мамадалиев, А. Т., & Мухитдинов, М. Б. Доцент Наманганский инженерно-строительный института Республика Узбекистан, г. Наманган. НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ, 27.

55. Тўхтақўзиев, А., Росабоев, А., & Мамадалиев, А. Тукли чигитларни қобиқлаш барабанининг параметрларини назарий асослаш. ФарПИ илмий-техник журнали. Фарғона, 2012 йм (2), 34-36.

56. Тухтақўзиев, А., Росабоев, А., Мамадалиев, А., & Имомқулов, У. (2014). Тукли чигитларни минерал ўғитлар билан қобиқловчи қурилманинг конуссимон ёйғичи параметрларини асослаш. ФарПИ илмий-техник журнали.- Фарғона, 2, 46-49.

57. Тўхтақўзиев А, Р. А., Мамадалиев, А. Тукли чигитларни қобиқлаш барабанининг параметрларини назарий асослаш. ФарПИ илмий-техник журнали. Фарғона, 2012 йм (2), 34-36.

58. Бахриддинов, Н. С., & Мамадалиев, А. Т. (2023). КОМПЬЮТЕР ХОНАЛАРИ УЧУН ЁРИТИШ ВА ШАМОЛЛАТИШНИ ХИСОБЛАШ. Scientific Impulse, 1(8), 995-1003.

59. Мамадалиев, А. Т. (2023). МИНЕРАЛЛАРНИНГ ФИЗИК КИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ МАВЗУСИНИ ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ АСОСИДА ЎҚИТИШ. STUDIES IN ECONOMICS AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD, 2(4).

60. Мамадалиев, А. Т. (2023). ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАР ВА ФУҚАРО МУҲОФАЗАСИ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИАТЛАРИ. Экономика и социум, (1-2 (104)), 365-372.

61. Н.Бахриддинов., Мамадалиев М, Ш.Рахмонов. Табиий ресурслардан фойдаланишнинг самарали ва тежамкор усуллари. Фарғона водийси ҳудудларидаги маҳаллий хом-ашёлардан фойдаланиш асосида импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар ишлаб чиқаришнинг долзарб масалалари Халқаро конференцияси. 2018 йил 28 октябрь